

С.Н. САПРОНОВ, Е.В. СТАРОВОЙТОВА, В.П. СУЙЦ, А.Н. ХОРИН

Распределенное запаздывание как фактор возникновения информационных ошибок и искажений*

Аннотация. Быстрые темпы развития различного рода активов в условиях неопределенности и латентной асимметрии данных создают *a)* угрозы введения как внешних так и внутренних заинтересованных сторон компании в заблуждение, *b)* оперирование некачественными результатами анализа деятельности компании и вследствие этого создается симметрия заблуждений в отношении тех или иных активов, что влечет принятие заинтересованными сторонами компании некорректных управленческих и/или инвестиционных решений, решений по оптимизации деятельности компании, нарушения прав заинтересованных сторон.

Наиболее яркий пример симметрии заблуждений — ажиотаж внешних и внутренних заинтересованных сторон вокруг информационного обеспечения такого бизнес-процесса как освоение капитальных вложений.

В настоящей работе рассматриваются вопросы влияния запаздывания на качество данных как одной из характеристик ценности данных при освоении капитальных вложений (инвестиций).

Исследование основано на использовании общенаучных методов исследования, а также базируется на методологическом подходе к обоснованию принятия управленческих и/или инвестиционных решений в условиях наличия «информационного шума».

Предложен инструментальный анализ взаимосвязей факторов с учетом запаздывания на примере цепочки «капитальные вложения — ввод в действие основных производственных фондов». Результаты исследования рекомендуется применять при обосновании принятия управленческих и/или инвестиционных решений в условиях наличия «информационного шума».

Внедрение результатов исследования в компаниях позволит им повысить конкурентоспособность и успешность (эффективность)

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Сапронов С.Н., Старовойтова Е.В., Суйц В.П., Хорин А.Н. Распределенное запаздывание как фактор возникновения информационных ошибок и искажений // *Философия хозяйства*. 2026. № 4. С. 160—175. DOI:

финансово-экономической деятельности. Новизна результатов исследования заключается в формировании при идентификации процессов на уровне компаний взаимосвязей факторов с учетом запаздывания, к числу которых относится рассмотренная в настоящей работе цепочка «капитальные вложения — ввод в действие основных производственных фондов».

Ключевые слова: данные, информация, капитальные вложения, распределенное запаздывание, временной лаг

Abstract. Rapid development rates of various types of assets in conditions of uncertainty and latent data asymmetry create a) threats of misleading both external and internal stakeholders of the company, b) operating with poor-quality results of the company's activity analysis and, as a result, a symmetry of misconceptions is created in relation to certain assets, which entails the adoption by the company's stakeholders of incorrect management and/or investment decisions, decisions on optimizing the company's activity, and violation of the rights of stakeholders. The most striking example of the symmetry of misconceptions is the excitement of external and internal stakeholders around the information support of such a business process as the development of capital investments.

This paper examines the impact of delay on data quality as one of the characteristics of data value in capital investment development.

The study is based on the use of general scientific research methods, and is also based on a methodological approach to substantiating the adoption of management and/or investment decisions in the presence of «information noise».

A toolkit for analyzing the interrelations of factors taking into account the delay is proposed using the example of the chain «capital investments — commissioning of fixed production assets». The results of the study are recommended for use in substantiating the adoption of management and/or investment decisions in the presence of «information noise».

The implementation of the research results in companies will allow them to increase the competitiveness and success (efficiency) of financial and economic activities. The novelty of the research results lies in the formation of interrelations of factors during the identification of processes at the company level, taking into account the delay, which includes, for example, the chain «capital investments — commissioning of fixed production assets» considered in this work.

Keywords: data, information, capital investment, distributed lag, time lag

УДК 657.633.5
ББК 65

Многие бизнес-процессы в компаниях различной направленности, а тем более такие бизнес-процессы как инвестиционные, определяемые цепочкой «капитальные вложения — ввод в действие основных производственных фондов» не всегда имеют при своем развитии экспоненциальный рост.

Необходимо учитывать также и тот факт, что для внешних заинтересованных сторон — стэйкхолдеров и коммерческих фандрайзеров, инвесторов, акционеров и кредиторов (далее — «доноров») неизвестно какие именно *данные* (какая именно *информация*) могут оказаться ими востребованы в обозримом будущем при принятии управленческих и/или инвестиционных решений.

Кроме этого, следует отметить, что одной из причин того, что развитие инвестиционных бизнес-процессов осуществляется не по экспоненте — является наличие неопределенности. При этом неопределенность (применительно к оценке инвестиционных проектов), по нашему мнению, можно определить как — «неполноту и неточность информации об условиях реализации проекта» [4].

Источником неопределенности является *асимметрия данных*, которая может быть не только явно выраженной, но и латентной.

Поток *данных/информации* при реализации инвестиционных процессов является хаотичным. Например, при биржевых сделках, участники постоянно меняются местами, возникают новые возможности для инвестиций, а с ними и потребности в *ценных* (качественных, точных и полезных) данных (в *ценной* информации).

Следует отметить, что несмотря на то, что многие используют термины «*данные*» и «*информация*» как синонимы, по нашему мнению, необходимо проводить различие между ними, но исследование данных терминов не является предметом настоящей работы, в которой мы будем их использовать как синонимы.

«Доноры» формируют свой инвестиционный выбор и формирование инвестиционного выбора ими осуществляется в условиях

неопределенности, проявляемой в виде как явно выраженной, так и в виде латентной *асимметрии данных*.

Такого рода неопределенность как *асимметрия данных*, в свою очередь, формирует некоторое поле действий и решений «доноров», которые имеют отклонения от вектора рациональности, и это несмотря на то, что они формируются с учетом применения достаточно большого количества разработанных стандартов, алгоритмов и программ.

Применительно к теме нашего исследования, здесь отдельной проблемой является тот факт, что освоение капитальных вложений (инвестиций) всегда происходит с определенным лагом (*запаздыванием*). То есть, формализация *взаимосвязи* показателей «А Л В»: А) «капитальные вложения (инвестиции в развитие производства)» и В) «ввод в действие основных производственных фондов/увеличение производительности *i*-промышленной установки/*j*-производства» — сопряжены с определенными трудностями.

Одной из трудностей формализации взаимосвязи показателей «А Л В» является *учет распределенного запаздывания* (т. е. такого запаздывания, которое определяется на временном горизонте не одним моментом, а временным интервалом/периодом с определенной интенсивностью («весом») прироста основных фондов от капитальных вложений (инвестиций).

Повышение роли как высокоскоростной биржевой торговли так и обработки и анализа данных для принятия, например, инвестиционных решений создает для долгосрочных целей «доноров» ряд проблем и рисков.

Большое количество финансовых скандалов и корпоративных банкротств в сфере финансов произошли в коммерческой среде (McKesson & Robbins Inc, Enron, Tyco, WorldCom, Wirecard AG, Luckin Coffee Inc., Steinhoff International Holdings NV, Toshiba).

В результате этого финансовые потери понесли «доноры». Кроме этого, также произошло снижение доверия к бухгалтерам, аудиторам, внутренним контролерам (АИС) и регулирующим органам, а также к целостности финансовых рынков, что в итоге привело к росту транзакционных издержек и снижению эффективности рынка.

Однако, прежде всего следует отметить, что финансовые скандалы и корпоративные банкротства связаны с ростом неопределенности в виде *асимметрии данных*, например, ввиду имеющихся особенностей ведения и отражения процесса освоения капитальных вложений в финансовой отчетности, которые и являются предметом настоящей работы.

Следует отметить, что наличие а) «корпоративного финансового пересчета», а также б) «корпоративного финансового мошенничества» влечет за собой корректировку в последующие отчетные периоды отчетности за предыдущие периоды [1; 2]. Такая корректировка может быть выполнена с использованием модели RCFI («restatement of comparative financial information») и применением основных методов, определенных Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) — МСФО №8 (IAS 8) «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки» [3]. При этом «доноры» (которые чаще всего являются также и пользователями отчетности) для принятия обоснованных управленческих и/или инвестиционных решений, требуют предоставления исключительно ценных данных (качественных, точных и полезных) за определенный (интересующих их) промежуток времени и гарантии отсутствия каких-либо *корректировок* в будущие периоды [2].

Используя результаты проведенного анализа информационных ошибок и искажений (далее — ЕМІ) нами были классифицированы ЕМІ и сформирована Система ЕМІ, которая состоит из пять групп ЕМІ) [1]. Однако данная Система ЕМІ не учитывает информационные ошибки и искажения, которые обусловлены такими особенностями бизнес-процесса по освоению компаниями капитальных вложений, как учет распределенного запаздывания прироста основных фондов от капитальных вложений. В связи с этим, считаем, что выше указанная Система ЕМІ должна быть дополнена еще одной группой ЕМІ, а именно: ЕМІ, обусловленными наличием такого фактора возникновения информационных ошибок и искажений как распределенное запаздывание, например: прироста основных фондов от капитальных вложений.

Все выше перечисленные факты привлекали и привлекают внимание «доноров» и влечет выдвижение ими требований о предоставлении ценных (т. е. качественных, точных и полезных) данных о происходящих в компаниях бизнес-процессах.

С учетом цели настоящей работы и ввиду выше отмеченной классификации ЕМІ, наибольший интерес представляет группа ЕМІ — ЕМІ, обусловленные наличием распределенного запаздывания применительно к особенностям определенного j-бизнес-процесса, например, бизнес-процесса по освоению капитальных вложений.

Также весьма актуальной становится задача по предотвращению такого указанного нами фактора возникновения информационных ошибок и искажений как распределенного запаздывания, что позволит предоставлять «донорам» качественные данные, касающиеся бизнес-процесса по освоению компаниями капитальных вложений и, соответственно, повысить эффективность принимаемых ими управленческих и/или инвестиционных решений.

Следует отметить, что освоение капитальных вложений всегда происходит с определенным лагом (запаздыванием) и это в свою очередь расширяет потенциальное число случаев принятия «донорами» неоптимальных управленческих и/или инвестиционных решений из-за введения их в заблуждение посредством предоставления некачественной и/или неточной и/или бесполезной информации и, как следствие, нарушения законных прав инвесторов. Поэтому одновременно с технологическими инновациями в деятельности финансовых институтов технологи анализа *данных* все больше вынуждены применять различного рода финансово-экономические регуляторы.

Следует отметить, что в большинстве международных компаниях организационная или корпоративная культура как совокупность (общая база) норм, ценностей больше ориентирована на «качество» [5].

С учетом выше изложенного считаем, что обращение с данными как с активом может повысить их ценность (V^{data}) — экономическую значимость, в основе которой лежит: *a*) качество (Q^{data}), точность (A^{data}) и *c*) полезность (U^{data}) *данных*, т. е.:

$$V^{data} = \{Q^{data}; A^{data}; U^{data}\}, \quad (1)$$

Ранее нами было отмечено о нетождественности терминов «данные» (*data*) и «информация» (*data-info*) и наличии, с нашей точки зрения, различий между ними.

Вследствие этого, $Q^{data} \neq Q^{data-info}$, $A^{data} \neq A^{data-info}$, $U^{data} \neq U^{data-info}$, а следовательно, $V^{data} \neq V^{data-info}$.

Измерение, оценка и управление данными как активом, т. е. измерение, оценка и управление информацией ($data^{info}$) — запускает

процесс определения такого показателя как коэффициент *ценности data^{info}* ($K^{d, data-info}$).

Коэффициент ценности информации (ценности $data^{info}$) — коэффициент качества ($Q^{data-info}$), точности ($A^{data-info}$) и полезности ($U^{data-info}$) информации для «доноров», может быть определен (по нашему мнению) с помощью следующей формулы:

$$K^{d, data-info} = \{ Q^{data-info}; A^{data-info}; U^{data-info} \} / (t_{\Omega} - t_{\alpha}), \quad (2)$$

или

$$K^{d, data-info} = V^{data-info} / (t_{\Omega} - t_{\alpha}), \quad (3)$$

где $V^{data-info}$ — ценность информации (ценность $data^{info}$); t_{α} — начальное время свершения определенного i -события (i -операции); t_{Ω} — конечное время свершения определенного i -события (i -операции).

Соотношение, записанное посредством формул (2) и (3) представляет собой равенство с запаздыванием.

В связи с этим введем новую переменную: τ — время запаздывания,

$$\tau = t_{\Omega} - t_{\alpha}, \quad (4)$$

удовлетворяющую условиям:

$$-\infty > \tau < t_{\Omega} \quad (5)$$

$$\text{Если } t_{\alpha} \rightarrow -\infty, \text{ то } \tau \rightarrow \infty, \text{ а если } t_{\alpha} = t_{\Omega}, \text{ то } \tau = 0. \quad (6)$$

В нашем исследовании мы рассматриваем однопродуктовую модель с учетом запаздывания ввода в действие основных производственных фондов (τ).

В целях получения «донорами» «четких» и «сопоставимых» данных о происходящих в компаниях бизнес-процессах, необходимо проведение исследований влияния времени запаздывания τ на ценность данных (под которой мы понимаем: качество (Q^{data}), точность (A^{data}) и полезность (U^{data}) данных) при освоении капитальных вложений.

В связи с этим считаем целесообразным осуществлять:

а) анализ определенной нами выше взаимосвязи «А Л В» в однопродуктовой модели показателей А: «капитальные вложения (инвестиции в развитие)» и В: «ввод в действие основных фондов/производительность» i -промышленной установки (установка F_i^{gi}) по производству продукта G_i (далее — производительности (p^{gi}))» как целевого показателя *успешности* деятельности (j -производства) компании X_i ;

б) анализ зависимости «развитие — рост».

Рассмотрим анализ взаимосвязи « $A \wedge B$ » в однопродуктовой модели. Как было отмечено выше, формализация *взаимосвязи* в однопродуктовой модели показателей A : «капитальные вложения (инвестиции в развитие) — I » и B : «производительность — p^{gi} » сопряжена с определенными трудностями, одной из которых является учет распределенного запаздывания прироста основных фондов от капитальных вложений.

Следовательно, в данном случае правомерно поставить вопрос о том, как влияет этот лаг на:

а) показатели: инвестиций в развитие и увеличение производительности, например, промышленной установки (F_i) по производству продукта G_i ;

б) показатели ценности данных/информации.

Итак, предположим, что ввод в действие основных фондов осуществляется поэтапно. Это означает, что если в момент времени t_a выделены инвестиции, то в момент времени t_Ω будет освоена доля основных фондов. При этом $t_a < t_\Omega$.

Возникающий временной лаг условимся считать непрерывным и равным (согласно анализа проектно-сметной документации) в среднем 3 года.

Выполним математическое описание исследуемого варианта поставленной задачи.

Если обозначить через I — инвестиции, выделенные в момент времени t_a (т. е. $I(t_a)$) в развитие установки F_i^{gi} по производству продукта G_i в момент времени t_a , а через $I^S(t_\Omega)$ — доля освоенных инвестиций, т. е. доля введенных в действие основных производственных фондов при строительстве и реконструкции установки F_i^{gi} по производству продукта G_i , позволяющие получить максимальную производительность (p^{gi}) установки F_i^{gi} по производству продукта G_i , в момент времени t_Ω , то получим следующую формулу ввода в действие основных фондов $P(t_\Omega)$ в момент времени t_Ω , которую можно представить в виде определенного интеграла в пределах от $-\infty$ до t_Ω :

$$P(t_\Omega) = \int I^S(t_\Omega, t_a) I(t_a) dt_\Omega, \quad (7)$$

где $I^S(t_\Omega, \tau)$ — доля вводимых в момент времени инвестиций, вложенных в период времени $t_\Omega - t_a$, или, согласно формуле (4,) — в период времени τ .

Ранее (формула (4)) мы ввели переменную τ — время запаздывания. Применяя условия, обозначенные в формулах (5) и (6), выражение для $P(t_\Omega)$ (формула (7)) можно записать как определенный интеграл в пределах от 0 до ∞ :

$$P(t_\Omega) = \int I(t_\Omega - \tau) I^S(\tau) d\tau, \quad (8)$$

Здесь следует отметить, что функция $I^S(\tau)$ является весьма важной характеристикой для показателя B : «ввод в действие основных производственных фондов/увеличение производительности i -промышленной установки/ j -производства».

Функция $I^S(\tau)$ является монотонно убывающей функцией, что свидетельствует о том, что доля вводимых в заданный момент времени t_Ω инвестиций, выделенных в момент времени $t_\Omega - \tau$, будет тем меньше, чем больше промежуток времени τ .

Кроме этого, при моделировании инвестиционного лага зададим функцию $I^S(t_\Omega, \tau)$ в виде

$$I^S(t_\Omega - t_a) = \lambda e^{-\lambda(t_\Omega - t_a)}, \quad (9)$$

или

$$I^S(\tau) = \lambda e^{-\lambda\tau}, \quad (10)$$

Сделаем предположение о том, что процесс освоения инвестиций является стационарным: $I(\tau) = I = const$ (с учетом условия, обозначенного в формуле (5)), тогда:

$$P(t_\Omega) = I. \quad (11)$$

Подставляя $I(\tau) = I$ и $P(t_\Omega) = I$ в формулу (8), получим выражение, записанное через определенный интеграл в пределах от 0 до ∞ :

$$I = \int I I^S(\tau) d\tau, \quad (12)$$

Выполняя действие сокращения на I , формула (12) получит уже иное выражение, представленное в виде определенного интеграла в пределах от 0 до ∞ :

$$\int I I^S(\tau) d\tau = 1. \quad (13)$$

При этом доля вводимых инвестиций $I^S(\tau)$: в случае, когда $\tau \rightarrow \infty$ (как указано в формуле (6)) — должна убывать к нулю, т. е. должно иметь место следующее соотношение (при τ стремящейся к ∞):

$$\lim I^S(\tau) = 0. \quad (14)$$

Итак, можно сделать вывод, что рассматриваемая функция распределения лага $I^S(\tau) = \lambda e^{-\lambda\tau}$ (формула (10)) перечисленным условиям удовлетворяет, ввиду того, что: а) в пределах от 0 до ∞

$$\int \lambda e^{-\lambda\tau} d\tau = 1 \quad (15.1)$$

и б) при $\tau \rightarrow \infty$ ($\tau \rightarrow \infty$)

$$\lim e^{-\lambda\tau} = 0. \quad (15.2)$$

Далее, вычислив производную левой и правой частей формулы (8), получим уравнение для скорости ввода капитальных вложений $P'(t_\Omega)$.

Выполнив соответствующие преобразования, получим искомое уравнение для нахождения скорости ввода капитальных вложений, которое выражается через определенный интеграл в пределах от 0 до ∞ :

$$P'(t_\Omega) = F^S(\tau) I(t_\Omega) + \int I(t_\Omega - \tau) F^S(\tau) dt_\Omega. \quad (16)$$

В случае экспоненциального закона запаздывания уравнение (16) можно упростить, выполнив соответствующие преобразования и с учетом формулы (8).

В результате этого уравнение, записанное посредством формулы (16), и с помощью которого определяется объем вводимых в действие капитальных вложений, можно представить следующим образом:

$$P'(t_\Omega) = \lambda I(t_\Omega) - \lambda P(t_\Omega). \quad (17)$$

Обратимся к анализу зависимости «развитие — рост». Проведем моделирование ситуации, при которой происходят изменения показателей темпов роста инвестиций и максимальной суточной производительности установки F_i^{gi} по производству продукта G_i уже без учета рассмотренных нами допущений о условно-мгновенном превращении инвестиций в основные фонды и условно-мгновенном увеличении производительности установки F_i^{gi} по производству продукта G_i .

Как было отмечено ранее, время запаздывания освоения инвестиций τ в развитие установки F_i^{gi} по производству продукта G_i , а, следовательно, и время через которое происходит увеличение производительности установки F_i^{gi} по производству продукта G_i , составляет 3 года, т. е. $\lambda = 3$.

Анализ и диагностика, выполненные по данным доступной публичной финансовой отчетности на некотором n -временном горизонте t (данное условие аналитически запишем следующим образом: $t = Tn$, где $n = 8$ лет, т. е. $Tn \in \{T_0, T_5\}$), позволяют констатировать следующие аспекты изменения темпов роста для показателей: инве-

стиции в развитие установки F_i^{gi} по производству продукта G_i и производительность установки F_i^{gi} по производству продукта G_i за исследуемый период (с T_0 по T_5 годы) будут следующие:

а) T_0 / T_3 годы

- темпы роста инвестиций в установку F_i^{gi} по производству продукта G_i : +25%;
- темпы роста плановой производительности установки F_i^{gi} по производству продукта G_i : +6%;
- темпы роста фактической производительности установки F_i^{gi} по производству продукта G_i : +80%.

б) T_1 / T_4 годы

- темпы роста инвестиций в установку F_i^{gi} по производству продукта G_i : +55%;
- темпы роста плановой производительности установки F_i^{gi} по производству продукта G_i : +3%;
- темпы роста фактической производительности установки F_i^{gi} по производству продукта G_i : -40%.

с) T_2 / T_5 годы

- темпы роста инвестиций в установку F_i^{gi} по производству продукта G_i : +25%;
- темпы роста максимальной плановой производительности установки F_i^{gi} по производству продукта G_i : +1%;
- темпы роста фактической производительности установки F_i^{gi} по производству продукта G_i : +17%.

Таким образом, ввиду того что нами принято допущение, что в качестве целевого критерия успешности функционирования установки F_i^{gi} по производству продукта G_i целесообразно применять такой показатель как производительность установки F_i^{gi} по производству продукта G_i , мы провели анализ данного показателя в совокупности с показателем: инвестиции в развитие установки F_i^{gi} по производству продукта G_i , которые находятся в непосредственной взаимосвязи между собой.

Кроме того, мы выполнили анализ таких показателей как темпы роста инвестиций в развитие установки F_i^{gi} по производству продукта G_i и темпы роста производительности установки F_i^{gi} по производству продукта G_i в двух вариантах:

а) с учетом допущений об условно-мгновенном превращении инвестиций в основные фонды и условно-мгновенном увеличении производительности установки F_i^{gi} по производству продукта G_i ;

б) без учета допущений об условно-мгновенном превращении инвестиций в основные фонды и условно-мгновенном увеличении производительности установки F_i^{gi} по производству продукта G_i , т. е. при времени *запаздывания* τ в освоении инвестиций в развитие установки F_i^{gi} по производству продукта G_i , равном 3 года.

Исходя из проведенного анализа двух вариантов исследования показателей: инвестиции в развитие установки F_i^{gi} по производству продукта G_i и производительность, можно сделать следующие выводы:

1) при анализе темпов роста инвестиций в развитие установки F_i^{gi} по производству продукта G_i и темпов роста максимальной плановой суточной производительности установки F_i^{gi} по производству продукта G_i с учетом допущений о условно-мгновенном превращении инвестиций в основные фонды и условно-мгновенном увеличении максимальной плановой производительности установки F_i^{gi} по производству продукта G_i значения данных показателей *асимметричны* и отличаются между собой более чем в 3 раза (а именно: темпы роста максимальной плановой суточной производительности установки F_i^{gi} по производству продукта G_i отстают от темпов роста инвестиций в установки F_i^{gi} по производству продукта G_i более чем в 3 раза);

2) при анализе темпов роста инвестиций в развитие установки F_i^{gi} по производству продукта G_i и темпов роста максимальной плановой производительности установки F_i^{gi} по производству продукта G_i без учета допущений о мгновенном превращении инвестиций в основные фонды и мгновенном увеличении максимальной плановой производительности установки F_i^{gi} по производству продукта G_i (т. е. при времени *запаздывания* λ в освоении инвестиций в развитие установки F_i^{gi} по производству продукта G_i равном 3 года) значения данных показателей *асимметричны* и отличаются между собой более чем в 18 раз (а именно: темпы роста максимальной плановой производительности установки F_i^{gi} по производству продукта G_i отстают от темпов роста инвестиций в установки F_i^{gi} по производству продукта G_i более чем в 18 раз);

3) выводы, сделанные на основании проведенных нами исследований, о деятельности установки F_i^{gi} по производству продукта G_i и о показателе — производительности установки F_i^{gi} по производству продукта G_i , рекомендуемом в качестве целевого показателя успешного функционирования установки F_i^{gi} по производству продукта G_i не являются корректными;

4) планирование показателей функционирования и развития установки F_i^{gi} по производству продукта G_i осуществляется на неудовлетворительном уровне;

5) отсутствует сбалансированный рост инвестиций в развитие установки F_i^{gi} по производству продукта G_i и производственного критерия успешности — производительности установки F_i^{gi} по производству продукта G_i в рассматриваемой однопродуктовой модели оценки успешности;

6) отсутствуют признаки успешности в осуществлении мероприятий по инвестированию развития установки F_i^{gi} по производству продукта G_i ;

7) в конечном итоге отсутствует успешность в реализации поставленной задачи — максимально удовлетворить потребности потребителей как внутренних, так и внешних посредством максимизации производительности установки F_i^{gi} по производству продукта G_i .

В данном случае на примере осуществления инвестиционных мероприятий в развитие установки F_i^{gi} по производству продукта G_i нами кратко продемонстрирован анализ и оценка успешности инвестиционно-строительной деятельности при помощи простейших вычислений и проведения сравнительного анализа с учетом времени запаздывания освоения инвестиций в развитие установки F_i^{gi} по производству продукта G_i и без учета рассмотренных нами допущений о условно-мгновенном превращении инвестиций в основные фонды и условно-мгновенном увеличении производительности установки F_i^{gi} по производству продукта G_i .

Исходя из анализа представленных данных, можно сделать вывод, что скорректированная в связи с наличием распределенного запаздывания прироста основных фондов от капитальных вложений в последующие отчетные периоды финансовая отчетность за предыдущие периоды в том числе и посредством RCFI (о чем нами было отмечено ранее) может нанести убытки «донорам».

Ответственность за предоставление внешним пользователям некачественных, неточных и, соответственно, бесполезных данных и формирование некачественного информационного обеспечения о результатах деятельности компании, по нашему мнению, должна быть жестко регламентирована посредством формирования нормативно-правовой базы с соответствующими требованиями и условиями [1]:

1) *административная* ответственность за представление в финансовой отчетности *данных*, содержащих ЕМІ;

2) *уголовная* ответственность за представление в финансовой отчетности *данных*, содержащих ЕМІ;

3) *«корпоративная»* ответственность за представление в финансовой отчетности *данных*, содержащих ЕМІ. Например, генеральный директор, финансовый директор и главный бухгалтер при подписании бухгалтерской (финансовой) отчетной документации могли бы подтверждать не только факт просмотра этой документации, а по нашему мнению, своей подписью они должны подтверждать также и тот факт, что финансовые показатели *качественно и точно* отражают финансовое положение компании.

Следует отметить, что подобное требование об ответственности руководителей компаний, определенное нами как «корпоративная» ответственность, уже нашло отражение в нормативно-правовых актах некоторых стран: например, в III разделе Закона Сарбейнса-Оксли, США, 2002г. (Sarbanes — Oxley Act of 2002 (SOX)) [6].

При этом, мы считаем, что при реализации «корпоративной» ответственности должно предусматриваться условие следующего содержания: если бухгалтерская (финансовая отчетность) «перевыпущена» или должна быть «перевыпущена» (т. е. скорректирована в последующие отчетные периоды из-за несоблюдения требований нормативно-правовых актов), то руководители компании (генеральный директор, финансовый директор и главный бухгалтер) должны вернуть различного рода премиальные и бонусные выплаты, полученные ими за этот год [1].

В заключение считаем необходимым сделать несколько обобщающих выводов.

Постоянный рост информационной составляющей при проведении анализа и оценки деятельности компании должен проходить при одновременном выполнении условия о снижении неопределенности/асимметрии данных. Это позволит повысить прозрачность и

качество совершаемых финансовых сделок, а также повысит информированность «доноров» при принятии ими управленческих и/или инвестиционных решений.

Достигнуть выполнения выше указанного условия можно за счет повышения а) информатизации внутрикорпоративной системы бизнес-операций и операций на финансовом рынке, б) технологизации услуг АИС и с) сформулированных на основе авторского подхода предложений по внедрению в компаниях мероприятий относительно «корпоративной» ответственности за представление в финансовой отчетности данных, содержащих информационные ошибки и/или искажения.

При этом постоянно увеличивающийся поток разного рода данных/информации при наличии информационных ошибок и/или искажений, ставит вопрос о повышении навыков АИС, которые необходимы им не только для а) качественного восприятия данных «донорами», но и для б) качественного сбора данных, с) качественной обработки данных и д) проведения качественного анализа данных.

Грамотное, осуществляемое в реальном режиме времени (в режиме on-line): а) управление большим объемом данных, б) выявление в общей массе данных именно ключевых данных (посредством применения специальных методов, алгоритмов и программ), а также с) классификация и выявление информационных ошибок и/или искажений («информационный шум») в сегодняшних условиях — в условиях наличия распределенного запаздывания прироста основных фондов от капитальных вложений) — становится архиважной задачей как для АИС, так и для «доноров».

Литература

1. Актуальные направления математических, статистических, инструментальных и учетно-аналитических методов исследования в условиях цифровизации: Монография / Под общ. ред. М.В. Грачевой, Е.А. Тумановой, В.Т. Чая. М.: РУСАЙНС, 2023. 366 с.

2. Актуальные направления математических, статистических, инструментальных и учетно-аналитических методов исследования в условиях цифровизации: Монография / Под общ. ред. М.В. Грачевой, Е.А. Тумановой, В.Т. Чая. 2-е изд., доп. и перераб. М.: РУСАЙНС, 2024. 402 с.

3. Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки», введен в действие на территории РФ Приказом Минфина России от 25.11.2011 № 160н.

4. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов (Третья редакция, исправленная и дополненная) [Электронный ресурс] // Официальный сайт ИСА РАН: URL: <http://www.isa.images/Documents/metod.zip> (дата обращения 20.04.2026).

5. *Alberti C.T., Bedard J.C., Bik O., Vanstraelen A.* Audit Firm Culture: Recent Developments and Trends in the Literature // *European Accounting Review*. 2020. No. 31 (1), P. 59—109. DOI: 10.1080/09638180.2020.1846574.

6. Sarbanes-Oxley Act of 2002 [Public Law 107—204, Approved July 30, 2002, 116 Stat. 745] [As Amended Through P.L. 117—328, Enacted December 29, 2022].

References

1. Aktual'nye napravleniya matematicheskikh, statisticheskikh, instrumental'nyh i uchetno-analiticheskikh metodov issledovaniya v usloviyah cifrovizacii: Monografiya / Pod obshch. red. M.V. Grachevoj, E.A. Tumanovoj, V.T. CHaya. M.: RUSAJNS, 2023. 366 s.

2. Aktual'nye napravleniya matematicheskikh, statisticheskikh, instrumental'nyh i uchetno-analiticheskikh metodov issledovaniya v usloviyah cifrovizacii: Monografiya / Pod obshch. red. M.V. Grachevoj, E.A. Tumanovoj, V.T. CHaya. 2-e izd., dop. i pererab. M.: RUSAJNS, 2024. 402 s.

3. Mezhdunarodnyj standart finansovoj otchetnosti (IAS) 8 «Uchetnaya politika, izmeneniya v buhgalterskih ocenках i oshibki», vveden v dejstvie na territorii RF Prikazom Minfina Rossii ot 25.11.2011 № 160n.

4. Metodicheskie rekomendacii po ocenke effektivnosti investicionnyh proektov (Tret'ya redakciya, ispravlennaya i dopolnennaya) [Elektronnyj resurs] // Oficial'nyj sajt ISA RAN: URL: <http://www.isa.images/Documents/metod.zip> (data obrashcheniya 20.04.2026).